

الأملك

مجلة علمية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات القانونية والفقهية

تصدر عن مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش

مدير المجلة:

الدكتور محمد مومن

رئيس التحرير:

الدكتور محمد محروك

العدد المزدوج 15/14

السنة 2024

مجلة الأملك

مجلة فصلية تعنى بالدراسات القانونية والفقهية تصدر مرتين في السنة
عن مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية
والإقتصادية والإجتماعية، جامعة القاضي عياض

رئيس التحرير

الدكتور محمد محروك

المدير المسؤول

الدكتور محمد مومن

السنة

2024

العدد المزدوج

15/14

مجلة الأملك

مجلة فصلية تعنى بالدراسات القانونية والفقهية تصدر مرتين في السنة
عن مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية
والإجتماعية، جامعة القاضي عياض

مدير المجلة

الدكتور محمد مومن

رئيس التحرير

الدكتور محمد محروك

هيئة التحرير

الدكتور محسن الصويب- الدكتور سليمان المقداد - الدكتورة نادية أيوب- الدكتور
عبد الصادق دكير- الدكتور ياسير الزيتوني- الدكتور جمال الزاي

اللجنة العلمية

د. عبد الكريم الطالب- د. محمد مومن- د. بوعبيد عباسي- د. محمد لأطرش -د. محمد كرام
-د. حسن زرداني- د. محمد محروك -د. مينة ايت حسين- دة. جودية خليل -د. أشرف جنوي-
د. حسن الرميلي- دة. وفاء جوهر- د. زكرياء خليل- د. احماذ أيت لمهاوض- د. عبد الهادي نجار-
د. عبد العزيز إدزني- د. نور الدين الرحالي- د. هشام علالي- د. محسن الصويب- د. سليمان المقداد-
د. نادية أيوب- د. عبد الصادق دكير- د. ياسير الزيتوني- د. جمال الزاي- د. عبد المالك مقور-
د. عبد الكبير الغلى- دة. حنان السكتاوي- د. خليل أبا- د. الغالي الغيلاني- د. عمر إدريسي- د. نور الدين
ضافي- دة. لطيفة جبران- دة. فاطمة برتاوش- دة. سناء ساخي- دة. سلى أوراد- دة. أمينة الزات.

اللجنة العلمية الاستشارية

د. المختار عطار- الدكتور محمد خيري- الدكتور إدريس الفاخوري- الدكتور عبد الرؤوف اللومي-
الدكتور نور الدين لعرج- الدكتور باسم محمد عبدالقادر ملحم- الدكتور عز الدين الماحي

الإيداع القانوني رقم 2006/0001

ملف الصحافة عدد 13/05 ص

الطبع والإخراج :

دار أبي رقراق للطباعة والنشر - الرباط

فهرس الموضوعات

- 11 كلمة هيئة التحرير
- 13 أبحاث ودراسات
- الدكتور محمد مومن والدكتور أحمد الساخي
- 15 الحماية الجنائية لأملك الجماعات السلالية
- الدكتورة جودية خليل
- 67 الحق في المعلومة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
- الدكتور عبد الهادي نجار
- 131 كراء أملاك الدولة الخاصة الفلاحية
- الدكتورة وفاء جوهر
- سريان الأثر التطهيري الناتج عن تأسيس الرسم العقاري في مواجهة
الخلف الخاص: تعليق على قرار محكمة النقض بغرفه مجتمعة عدد
151 189-2 في الملف عدد 226/1/2/2018 بتاريخ 30 يونيو 2020
- الدكتور محسن الصويب
- 173 التقييد الاحتياطي على عقار موضوع بيع بالمزاد العلني
- الدكتور بن اعرموعبلا
- مفهوم إدراج مطلب التحفيظ وآثاره -قراءة في ضوء قرارات محكمة
189 النقض-

- 227 الدكتور رشيد صبيح وذ. صلاح الدين أيت وغاض
دور إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية في تحسين مناخ الأعمال
- 251 د. مولاي إسماعيل الناجي
الوسائل البديلة لحل النزاعات الأسرية: سؤال التنظير وضرورة التأطير
ومعوقات التنزيل
- 265 الأستاذة فاطمة عوفير
الرقابة على عمليات التجزئ العقاري وفق آخر المستجدات التشريعية
- 277 الأستاذ حسن سياخ
قراءة في آثار دعوى وقف إجراءات البيع الجبري للعقار في إطار الفصل
483 من قانون المسطرة المدنية
- 287 الأستاذ محمد أمين الجاعج
إشكالية التجاوز في البناء على ملك الغير -قراءة في المادة 238 من مدونة
الحقوق العينية-
- 315 الأستاذ محمد الهبول
نطاق التزام الطبيب بإعلام المريض دراسة في ضوء التوجهات الحديثة
للتشريع والقضاء المغربي والفرنسي
- 337 تقرير حول أطروحة جامعية
- 339 إفراغ المحلات المعدة للسكنى في ضوء القانون رقم 67.12 والاجتهاد
القضائي
- 381 حتى لا ننسى
- 383 الدكتور محمد رياض

- 387 أحكام وقرارات قضائية
- القرار الصادر عن محكمة النقض رقم 2/189 المؤرخ في 2020/06/30
389 في الملف المدني عدد 2018/2/1/226.
- القرار الصادر عن محكمة النقض رقم 2/855 المؤرخ في 2022/09/22
395 في الملف الإداري عدد 2021/2/4/6463.
- القرار الصادر عن محكمة النقض رقم 3/862 المؤرخ في 2023/11/28
399 في الملف العقاري عدد 2020/8/1/3139.
- حكم صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة تحت رقم 1428 مؤرخ في
407 2023/10/04، في ملف رقم 2023/7110/121.

Khalil zakaria

LANGUAGE'S FEATURES OF ENGLISH LEGAL DRAFTING 417

نطاق إلتزام الطبيب بإعلام المريض

دراسة في ضوء التوجهات الحديثة للتشريع والقضاء المغربي والفرنسي

The scope of the doctor's obligation to inform the patient:

a study in light of modern trends in Moroccan and French

legislation and judiciary

الأستاذ محمد الهبول

باحث بسلك الدكتوراه، كلية الحقوق مراكش

المخلص:

تقوم العلاقة بين الطبيب والمريض على الثقة، التي تلزم الطبيب أخلاقيا وقانونيا بإعلام المريض بجميع المعلومات التي تمكّن من تبصيره، استنادا إلى حق المريض في الاطلاع على حالته الصحية واحترام إرادته وكرامته. وبالتالي، فإن من شأن تحديد نطاق التزام الطبيب بالإعلام في مختلف مراحل علاج المريض للحصول على موافقته، أن لا يعرض المريض إلى خطر بشأن حالته الصحية، يتحمل تبعاً له الطبيب المسؤولية عن الضرر اللاحق به.

الكلمات المفتاحية: الإلتزام بالإعلام، المريض، الطبيب، مسؤولية.

Abstract:

The relationship between doctor and patient is based on trust, which obliges the doctor ethically and legally to inform the patient of all the information that enables him or her to better understand, in accordance with the patient's right to be informed of his or her state of health and to have his or her wishes and dignity respected. Thus, determining the extent of the doctor's obligation to inform at different stages of the patient's treatment, in order to obtain his or her consent, would not expose the patient to a risk to his or her state of health, according to which the doctor would be liable for any damage suffered.

Keywords: Obligation to inform, Patient, Doctor, Responsibility.

مقدمة:

يعتبر إعلام المريض أحد المبادئ الأساسية التي يحددها القانون بمعناه الواسع، وبشكل خاص مدونة أخلاقيات مهنة الطب¹ وقانون مزاوله مهنة الطب²، سواء تعلق الأمر بالمغرب أو بعض التشريعات المقارنة³. ويقوم بالأساس على مبدأ أكبر، هو حرية الإنسان وحقه في حماية سلامة جسده⁴. وبالتالي، يمكن القول بأن حق المريض في الاطلاع على حالته الصحية يشكل امتداداً للمبدأ القديم المتمثل في احترام إرادة المريض⁵. يستند أيضاً إلتزام الطبيب بإعلام مريضه على ضرورة احترام المبدأ الدستوري المتمثل في الحفاظ على كرامة الإنسان⁶.

¹ مرسوم رقم 2.21.225، صادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021) يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب، الجريدة الرسمية عدد : 7002، بتاريخ 27 ذو القعدة 1442 (8 يوليو 2021)، ص: 5168 وما يليها.

² القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26، صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)، الجريدة الرسمية عدد: 6342، بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)، ص: 1607 وما يليها. كما تم تعديله بموجب القانون رقم 33.21، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92، الصادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021)، الجريدة الرسمية عدد: 7007، بتاريخ 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو 2021)، ص: 5695.

³ كمدونة الصحة العمومية الفرنسية موضوع المقارنة.

⁴ ينص المشرع المغربي في الفقرة الثانية من المادة 2 من قانون مزاوله مهنة الطب، على أنه: 'يجب على كل طبيب، كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه وشكل ممارسته للمهنة، أن يحترم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً، وأن يحترم في ممارسته المهنية المبادئ التالية:

...

- احترام سلامة وكرامة وخصوصية المرضى الذين يعالجهم؛"

⁵ أنظر:

Seydou Ballo : Les droits et obligations du patient en France et au Mali, Thèse de doctorat en droit privé, Université Le Havre Normandie, Soutenue le 08-12-2022, p: 59.

⁶ أكد على ذلك القضاء الفرنسي في العديد من القرارات، منها القرار الصادر عن محكمة النقض الذي جاء فيه، ما يلي:

« Attendu, cependant, qu'un médecin ne peut être dispensé de son devoir d'information vis-à-vis de son patient, qui trouve son fondement dans l'exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, par le seul fait qu'un risque grave ne se réalise qu'exceptionnellement; que la responsabilité consécutive à la transgression de cette obligation peut être recherchée, aussi bien par la mère que par son enfant, alors même qu'à l'époque des faits la jurisprudence admettait qu'un médecin ne commettait

وتطبيقاً لمبدأ احترام إرادة المريض وحقه في حماية جسده وحرمته، وكذا حفظ كرامته المنصوص عليه في المادة الثانية من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المغربية⁷، فإن إلتزام الطبيب بإعلامه بجميع المعلومات التي تمكّن من تبصيره، يساهم في اتخاذه للقرار السليم بشأن قبول العلاج من عدمه، ويقوي الثقة بين الطرفين⁸، خاصة وأن الطب ينبنى على عنصر التجربة، عكس بعض العلوم الحقة.

ترتكز العلاقة بين الطبيب والمريض على عنصر الثقة، التي تمر عبر أربعة مراحل وهي الفحص، الإعلام، الرضا، العلاج. مما يمنح المريض الحرية بين الموافقة على تلقي العلاج أو رفضه، بناء على ما تلقاه من معلومات. وهذا يعني عدم الحصول على رضا المريض دون إعلامه من طرف الطبيب، سواء تعلق الأمر بعقد طبي أو في إطار مرفق عام.

وبموجب هذه العلاقة بين المريض وطبيبه، فإن منح الحق للأول يرقى إلى فرض واجب على هذا الأخير. وبالتالي، فإن الإلتزام يثقل كاهل الطبيب بالضرورة، وهذه هي النتيجة العملية للاعتراف بهذا الحق، أو بالأحرى، ضمان فعاليته⁹.

ومن الناحية العملية، فإن إشكالية الإلتزام بالإعلام يعتمد بشكل كلي على فعاليته. وسيكون دائماً موضوعاً للبحث عن التوازن بين قيمة وجوه هذا الحق والالتزامات التي يفرضها على الطبيب من جهة، وحماية وجبر

pas de faute s'il ne révélait pas à son patient des risques exceptionnels; qu'en effet, l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l'époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés; ». Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 2001, 00-14564, Dalloz Actualité.

⁷ يقابلها في التشريع الفرنسي المادة 2-4127R من مدونة الصحة العمومية، التي تنص على ما يلي:

« Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.

Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort ».

⁸ يرجع ذلك إلى الترابط المتلازم بين رضا المريض وحقه في الحصول على المعلومات التي تؤثر على إرادته في الموافقة على العلاج.

⁹ أنظر:

Capucine Chatelain-Cadet : Le droit à l'information du patient en France : quelle effectivité ?, Mémoire, Master 1 Droit Public – Droit public et privé des obligations, Université Savoie Mont Blanc, Faculté de droit de Chambéry, Année 2020-2021, p : 32.

ضرر المريض من جهة أخرى. وتظهر فعاليته في مدى كفاية الحماية الممنوحة له والتعويض المستحق عن الإخلال به. فدراسة التعويض المسموح به في حالة نقص المعلومات ستكون ضمانا لتطبيقه العملي. وأيضا من المفيد تحديد العلاقة التي يمكن إظهارها بين فعالية هذا الحق وطابعه الموضوعي، وأهلية الشخص للاستفادة منه.

ونظرا للضعف المزدوج الذي يعتري المريض، فمن جهة يسعى للحد من الآلام العضوية أو النفسية التي يعاني منها، ومن جهة أخرى باعتباره مستهلك لخدمات طبية فإنه يجهل الألفاظ العلمية الطبية¹⁰، وهذا راجع بالأساس إلى التفاوت العلمي الكبير بين الطبيب والمريض، وبالتالي فإن من شأن إلزام الطبيب بإعلام المريض بمختلف المعلومات التي تهم علاجه خلال مختلف مراحل، أن لا يوقع المريض في غلط بشأن حالته الصحية.

المطلب الأول: نطاق إلتزام الطبيب بالإعلام من حيث مضمونه ومراحله

أدى تطور تقنيات الاتصال إلى جعل المعلومات الطبية في متناول عدد كبير من الأفراد. وهذا الوصول إلى المعلومات يجعل المرضى على دراية بشكل متزايد، مما يساهم في تطور مستوى معرفتهم بشكل ملحوظ. اعتبارا لذلك، تزداد رغبة المرضى، الذين أصبحوا أكثر صرامة، في رعاية أكثر نجاعة، وبالتالي يرفضون أدنى إخفاق أو تقاعس. وقد اكتسبوا الآن الحق في العلم بمختلف الإجراءات الطبية التي تهمهم، الأمر الذي يستوجب مساندة مضمون إلتزام الطبيب بالإعلام للتقدم العلمي المتسارع.

الفقرة الأولى: مضمون إلتزام الطبيب بالإعلام

سنخصص هذه الفقرة للحديث عن توسيع مضمون إلتزام الطبيب بالإعلام (أولا)، والخصائص المميزة له (ثانيا).

أولا: توسيع مضمون إلتزام الطبيب بالإعلام

ينص المشرع المغربي في الفقرة الثانية من المادة 2 من قانون مزاولة مهنة الطب على حق المريض، أو عند الاقتضاء نائبه الشرعي أو ممثله القانوني، في الحصول على المعلومة المتعلقة بتشخيص مرضه والعلاجات الممكنة وكذا العلاج الموصوف وآثاره المحتملة والمتوقعة والنتائج المترتبة عن رفض العلاج، على أن تدون المعلومات السالف ذكرها في الملف الطبي للمريض، الذي يمكن لهذا الأخير أو لنائبه الشرعي أو لمثله القانوني، أو لذوي حقوقه إذا توفي، الحصول على نسخة منه.

¹⁰ تنص الفقرة الثانية من المادة 45 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المغربية، على أنه: "يمنع على الطبيب الاحتيال على المريض مستغل وضعيته وجهله بالميدان الطبي".

وفي المقابل ينص المشرع الفرنسي في البند الأول من المادة 2-1111.L¹¹ من مدونة الصحة العمومية¹² على حق كل شخص في الحصول على المعلومات المتعلقة بحالته الصحية.

وهذا يعني أن إلتزام الطبيب بإعلام المريض أصبح واسعاً، لأن نطاقه لم يعد يقتصر على الشخص المريض نفسه، أو أن الإلتزام بالإعلام يتعلق بمرحلة فقط؛ وهي مرحلة ما قبل العلاج، أو مدة زمنية معينة، بل أصبح إلتزام الطبيب بالإعلام يمتد إلى أشخاص آخرين ومراحل أخرى تتعدى مرحلة التشخيص والعلاج، وأيضاً تمديده من حيث الزمان.

إن التأكيد على توسيع مضمون الإلتزام بالإعلام يصب في مصلحة المريض بشكل كبير. لكن إلى جانب هذا الاعتراف التشريعي، ما الذي يغطيه الإلتزام بالإعلام الواقع على عاتق الطبيب في الممارسة العملية؟ ونطاقه والمتطلبات المتعلقة بهذا الإلتزام الأساسي، الذي يعتبر تجسيدا للاجتهد القضائي، وبالأحرى، وسيلة لتقييم واقع فعالية هذا الحق.

بغية بيان فعالية حق المريض في الحصول على المعلومات عن حالته الصحية من طرف الطبيب، يتعين الرجوع إلى التطبيقات القضائية، حيث جاء في قرار للغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ما يلي: "حق إخبار وتزويد المريض بالمعلومات يعتبر حقا أساسيا... بل إن إخبار المريض وتهيئه نفسيا وطبيا للعملية الجراحية واستشارته وتبيان المخاطر المحتملة التي يمكن أن تحدث نتيجة التدخل الإجباري مع إعداد تقرير عن ذلك أمر لا محيد عنه ولا يمكن تجاوزه وهو ما يفتقر إليه ملف الضحية ولم يثبت الطبيب قيامه بهكذا إجراءات، وهو ما من شأنه أن يؤسس لمسؤوليته مسؤولية كاملة عن هذا الضرر"¹³.

¹¹تنص المادة المذكورة، على ما يلي:

"1. – Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé". Modifié par Ordonnance n° : 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique – article 1, Journal officiel de la République française n° : 0061 du 12 mars 2020, Texte n° : 3.

¹²أنظر:

Ordonnance n°: 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique, Journal officiel de la République française n°: 143 du 22 juin 2000, Texte n°: 8.

¹³ قرار رقم 1/3825 و 1/3826، صادر بتاريخ 2012/07/23 في الملفين المضمومين 2011/1/5496/289، رقم الملف بالمحكمة الابتدائية 2009/23/584، أحمد ادريوش: مصنف المسؤولية الطبية، الجزء الأول: حصيلة العمل القضائي في موضوع المسؤولية المدنية للأطباء والمصحات الخاصة، منشورات سلسلة المعرفة القانونية، الإصدار رقم 30، مطبعة الأمنية- الرباط، الطبعة الأولى 2017، ص: 429.

أما القضاء الفرنسي، فقد وسع من مضمون الالتزام بالإعلام بما يتوافق مع ما استجد من أساليب حديثة للعلاج، حيث جاء في قرار لمجلس الدولة بتاريخ 10 ماي 2017، ما يلي: عندما يكون من المتوقع اللجوء لأسلوب التشخيص أو العلاج أو الوقاية الذي لا يمكن تقييم مخاطره بشكل كاف في تاريخ اقتراح هذه التقنية، خاصة وأنها حديثة ولم تستخدم إلا لعدد محدود من المرضى، لذلك يجب إعلام المريض بالمخاطر الشائعة أو الجسيمة المتوقعة عادة والتي سبق تحديدها باستخدام هذه التقنية، وفي ظل عدم مرور الوقت الكافي لا يستبعد وجود مخاطر أخرى¹⁴.

ويلاحظ من خلال القرارين المذكورين تزايد الحماية المقررة للمريض، والتي تشدد على إلتزام الطبيب بالإعلام¹⁵.

وفي جميع الحالات يتعين على الطبيب في إطار إلتزامه بالإعلام مراعاة الحالة النفسية للمريض، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 41 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب على أنه: "يجب أن يتم الكشف عن كل تشخيص لمرض خطير أو قاتل وفق قواعد الحيطة، أخذا بعين الاعتبار الحالة النفسية للمريض وتعامله اتجاه مرضه".

¹⁴ جاء في إحدى حيثيات القرار المذكور، ما يلي:

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier universitaire de Nice a proposé à M. A...de bénéficier d'une technique opératoire nouvelle qui était censée permettre une récupération plus rapide mais n'avait été appliquée qu'à un nombre très limité de patients ; que M. A...a accepté l'utilisation de cette technique; qu'il a conservé de sa mise en œuvre des séquelles dont il a demandé à être indemnisé; que, par un jugement du 22 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre le CHU de Nice ; que, par un arrêt du 7 janvier 2016 réformant ce jugement, la cour administrative d'appel de Marseille a retenu que les médecins avaient commis une faute en n'informant pas M. A... que les risques de la méthode utilisée n'étaient pas suffisamment connus et en ne lui présentant que les avantages de cette technique, et mis à la charge de l'établissement la réparation d'une perte de chance d'éviter le dommage, imputable à ce défaut d'information, qu'elle a évaluée à 50 % ; que le CHU se pourvoit en cassation contre ce jugement ; ». Conseil d'État, 5^{ème} – 4^{ème} chambres réunies, 10 mai 2017, 397840, Dalloz Actualité.

¹⁵ أنظر :

Jean-Marc Pastor : L'information du patient en cas de risques mal connus, Revue Actualité Juridique Droit Administratif, N° : 18, 22 mai 2017, p: 1025.

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض في قرار لها بما يلي: "من التزامات الطبيب الجراح الإعداد النفسي للمريضة، وإخبارها بالمخاطر التي يمكن أن تحدث لها بسبب العملية الجراحية، وإمهالها مدة للروية والتفكير قبل اتخاذ رأيها في الخضوع للعملية، وهو مسؤول عن عمله قبل مباشرته وأثناءه وبعده"¹⁶.

نفس التوجه أقره المشرع الفرنسي، حينما نص في المادة R4127-37 من مدونة الصحة العمومية، على ما يلي: وفي جميع الأحوال، يجب على الطبيب أن يسعى إلى تخفيف معاناة المريض بالوسائل الملائمة لحالته ومساعدته معنوياً. وعليه أن يمتنع عن أي إصرار غير منطقي، ويجوز له أن يرفض القيام أو مواصلة العلاجات التي يظهر أنها غير مفيدة أو غير ملائمة أو التي ليس لها أي أثر سوى الحفاظ على الحياة بشكل مصطنع¹⁷. علاوة على ذلك، يتم توسيع نطاق إلتزام الطبيب بالإعلام لكي يسهل عملياً على المريض الاحتجاج به أمام المحاكم¹⁸. وبالتالي يساهم هذا التوسيع في منح فعالية أكبر لالتزام الطبيب بإعلام المريض عن كل ما يتعلق بحالته الصحية في مختلف مراحل العلاج¹⁹.

¹⁶ قرار الغرفة المدنية، القسم الثالث عدد 4605، بتاريخ 2011/10/25، ملف مدني عدد 2009/3/1/2763، أحمد ادريوش: المرجع السابق، ص: 198.

¹⁷ تنص المادة المذكورة في صيغتها الرسمية، على ما يلي:

« En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ». Modifié par Décret n°: 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès prévus par la loi n°: 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie – article 2, Journal officiel de la République française n°: 0181 du 5 août 2016, Texte n°: 40.

¹⁸ أنظر:

Danièle Cristol : Responsabilité hospitalière * Faute * Obligation d'information du patient * Technique opératoire nouvelle * Risques fréquents ou graves normalement prévisibles déjà identifiés * Absence de recul suffisant ne permettant pas d'exclure d'autres risques, Revue de droit sanitaire et social, N°: 4, 2017, p: 764.

¹⁹ أنظر:

Capucine Chatelain-Cadet : Op.cit, p : 38.

ثانيا: خصائص إلتزام الطبيب بالإعلام

تبرز خصائص إلتزام الطبيب بإعلام مريضه من خلال الفقرة الأولى من المادة 40 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المغربية التي أوجبت على الطبيب أن يخبر المريض إخبارا صادقا ومناسبا، يصيغه وفق لغة واضحة وملائمة لإمكانيات هذا الأخير المتعلقة بالفهم والاستيعاب²⁰.

في المقابل، تنص المادة R4127-35 من مدونة الصحة العمومية الفرنسية، على ما يلي: "يجب على الطبيب أن يقدم للشخص الذي يفحصه أو يعالجه أو ينصحه معلومات صادقة وواضحة ومناسبة، عن حالته الصحية والفحوصات والعلاجات التي يقدمها، ويجب عليه خلال مدة المرض أن يأخذ في الاعتبار شخصية المريض عندما يوضح له المعلومات وأن يضمن فهمها".

وتطبيقا لذلك، جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسي، ما يلي: "وحيث أن الطبيب مدين للشخص الذي يفحصه أو يعالجه أو ينصحه بمعلومات صادقة وواضحة وملائمة عن حالته والفحوصات والعلاجات التي يقترحها، فيجب عليه صياغة وصفاته الطبية بما يلزم من الوضوح، وضمان فهمها من طرف المريض والأشخاص المرافقين له، وبذل الجهد في تنفيذها على نحو سليم؛ وأنه يجب تقييم وضوح المعلومات بشكل ملموس مع الأخذ في الاعتبار مستوى تعليم المريض؛ أنه من خلال الإبقاء، بشكل مجرد، على أن مصطلح "قطع الاستمرارية" «solution de continuité»، يعني "الكسر والتمزق في اللغة اليومية وفي اللغة الطبية" دون التساؤل عن مدى فهم المريض لهذا التعبير، فإن محكمة الاستئناف خرقت المواد 1147 من القانون المدني، وL.1111-2، R.4127-34 و R.4127-35 من مدونة الصحة العمومية"²¹.

²⁰ تعد صفة التناسب إحدى الصفات التي تقضي على عدم توازن العلاقة بين الطبيب والمريض وصعوبة إيصال المعلومة إلى الأخير. يتأتى هذا الهدف بجعل المعلومة تتناسب مع المريض وطبيعة مرضه، إذ يتعين أن تتماشى صيغة الإعلام مع الظروف الشخصية للمريض مثل العمر، إذ يختلف ما يقدم لشباب في مقتبل العمر وما يقدم لشيخ طاعن في السن لاختلاف تأثر كل منهما، كما تختلف صيغة إعلام المرأة عن الرجل بالنظر لمجموعة من الاعتبارات.

كما تختلف طريقة إعلام الأمي عن المثقف لاختلاف درجة استيعاب كل منهما للمعلومة، إذ أن عدم فهم المريض لما أعلم به قد يعود لاستخدام الطبيب أسلوبا يفوق مستوى تعليمه وثقافته.

أيضا، يقصد بتناسب الإعلام وتماشيه مع طبيعة المرض، وكذا خطورة العلاج أن يكون إعلام الطبيب للمريض المصاب بمرض بسيط مختلفا عن كيفية إعلامه بإصابته بمرض خطير ومعقد. لمزيد من التعمق، راجع: صفيان براهيم، مدى فعالية الحماية القانونية لحق المريض في الإعلام، مجلة العلوم القانونية و السياسية، المجلد 13، العدد 1، أبريل 2022، ص: 386.

²¹ أنظر:

Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2013, 12-14097, Dalloz Actualité.

إضافة إلى ذلك، يجب على الطبيب أن يصف العلاج بالقدر الكافي من الوضوح وأن يحرره بخط مقروء وأن يحرص على أن يفهمه المريض ومحيطه وأن يتحرى تطبيقه بشكل جيد²².

وقد أقر القضاء الفرنسي ذلك، حيث قضت محكمة النقض في قرارها بتاريخ 22 شتنبر 2021، ما يلي: "إن الطبيب ملزم تجاه المريض بالمعلومات الصادقة والواضحة والملائمة لحالته وأن يراعي شخصية المريض في شرحه ويتأكد من فهمه، وأنه في هذه الحالة، دفعت السيدة [X] أنها لاتجيد اللغة الفرنسية، كونها من أصل أجنبي، وأن استمارة الموافقة الصريحة على العملية كانت غير مفهومة بالنسبة لها، وأن عدم التحقق مما إذا كانت المعلومات الواردة في هذه الإجراءات الطبية يمكن أن تفهمها المريضة، وما إذا كان الأطباء أنفسهم قد تأكدوا من فهمها بشكل صحيح، تكون محكمة الاستئناف قد حرمت قرارها من الأساس القانوني الوارد في المواد L.1111-2 و R.4127-35 من مدونة الصحة العمومية"²³.

الفقرة الثانية: مراحل إلتزام الطبيب بالاعلام

يشمل إعلام المريض مجموعة من المعلومات الخاصة بحالته الصحية وتطورها المحتمل والعلاج المقترح، وكذا نتائج العلاج والأخطار المتوقعة من العلاج.

أولاً: الإلتزام بالإعلام في مرحلة التشخيص

يجب التنويه بداية، بأن المشرع كان دقيقاً عند تحديده لمختلف المعلومات الواجب على الطبيب إخبار المريض بها، وذلك من خلال الفقرة الثانية من المادة 40 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب، التي تنص على أنه: "يجب أن يتعلق الإخبار المذكور بما يلي:

1. التشخيص الكامل للمرض؛
2. الفحوصات الواجب إجرائها والمخاطر المحتملة؛
3. خطة العلاجات المرتقبة وتكلفتها المتوقعة وآثارها المحتملة والآثار التي قد تنتج عن غياب العلاج؛
4. خيارات العلاجات الأخرى الممكنة ومدى نجاعتها مقارنة مع العلاج الموصوف".

ويستند حق المريض في الحصول على المعلومة خلال مرحلة التشخيص، على إلتزام الطبيب بأن يعد تشخيصه بعناية فائقة مع إبلائه الوقت الكافي، مستعينا قدر الإمكان، بالطرق العلمية الأكثر ملاءمة وإن دعت

²² المادة 39 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المغربية.

²³ أنظر:

الضرورة بطلب المساعدة المناسبة²⁴. كما ينصرف إعلام الطبيب إلى مستحقات العلاج طبقا للمادة 53 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب²⁵.

تطبيقا لذلك، جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط، ما يلي: "يجب على الطبيب قبل إجراء أية عملية أو صرف أي دواء للمريض القيام بفحص المريض فحصا شاملا وتبصير المريض وإفادته بمجموعة من المعلومات المتعلقة بصحته وبمخاطر المرض والعلاج المقترح له كذلك فوائد هذا العلاج"²⁶. في نفس الإطار، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بما يلي: "إن مسؤولية الطبيب تبدأ قبل إجرائه العملية الجراحية، إذ هو ملزم بدراسة دقيقة للملف الطبي للمريض وبحث مدى ملاءمة العلاج المزمع إخضاعه له مع وضعه الصحي من جهة أولى، ومن جهة ثانية فإن الطبيب ملزم بإعطاء المريض معلومات واضحة ودقيقة حول حالته الصحية والأخطار المحتملة والعواقب التي قد تترتب عن العملية، على أن تكون هذه المعلومات أكثر دقة إذا ارتبطت بعملية تجميل، والحال أن المدعى عليه أقدم على إجراء العملية على المدعية دون دراسة دقيقة لملفها الطبي ودون أن يعلمها ويبصرها بكافة العواقب المترتبة عن العملية وعلى رأسها أن العملية الجراحية تتطلب فتحة أفقية وأخرى عمودية"²⁷.

وبخصوص أساس إلتزام الطبيب بالإعلام خلال هذه المرحلة، فقد أوضحت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها، بتاريخ 3 يونيو 2010، جاء فيه ما يلي: إلتزام الطبيب بالإعلام قبل كل مماس بجسم المريض أساسه الحفاظ على الكرامة الإنسانية، ويترتب عن الإخلال بهذا الإلتزام ضررا واجب التعويض ولو كان معنويا فقط، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف بتقريرها أن المريض لم تفتنه أي فرصة في تجنب الضرر الذي تحقق، تكون قد خرقت المواد 1-16 و 2-16 و 1147 من القانون المدني²⁸.

تتلخص وقائع هذا القرار في أن المدعي كان يعاني منذ سنوات من اضطرابات في جهازه البولي، وقام طبيبه المعالج بتاريخ 20 أبريل 2000 بإجراء عملية استئصال غدة البروستاتا، لكن الطبيب لم يخبر مريضه عن

²⁴ المادة 38 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المغربية.

²⁵ تنص المادة المذكورة، على ما يلي: "يجب على الطبيب تحديد مستحقاته بكل تبصر وحكمة ودون مغالاة، أخذا بعين الاعتبار الخدمات الفعلية المقدمة للمريض وفي احترام تام للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في مجال تحديد التعريف المرجعية للخدمات الطبية.

لا يمكن للطبيب أن يرفض طلب المريض أو ممثليه بتوضيحات حول قيمة المستحقات. ولا يمكن له رفض تسليم وصل عن المبالغ التي توصل بها".

²⁶ قرار رقم 241، الصادر بتاريخ 3 أبريل 2008، ملف رقم 14/07/315، أحمد ادريوش: المرجع السابق، ص: 404.

²⁷ حكم رقم 714، الصادر بتاريخ 10/11/2016، في الملف عدد 12/1202/742، أحمد ادريوش: المرجع السابق، ص: 620.

²⁸ أنظر:

العجز الجنسي الذي حدث بسبب العملية، مما نتج عنه اضطرابات نفسية كبيرة، الأمر الذي دفع بالمريض إلى رفع دعوى على أساس إخلال الطبيب بالالتزام بالإعلام بعد العملية الجراحية، لكن المحكمة الابتدائية رفضت دعواه، لتؤيد محكمة الاستئناف ببورده الحكم الإبتدائي، فقام المريض بالطعن في القرار الاستثنائي مستندا على حجتين، الأولى تتمثل في إخلال الطبيب بمتابعته بعد العملية الجراحية، لكن محكمة النقض رفضت ذلك بعلّة أن الطبيب قام بتحويل مريضه إلى زميل له ليقوم بمتابعة حالته الصحية²⁹، وهو ما يتماشى مع القوانين والقواعد المتبعة، أما الحجة الثانية فتتعلق بالالتزام الطبيب بالإعلام، والذي قبلته محكمة النقض ونقضت على أساسه القرار المطعون فيه جزئيا.

على الرغم مما سبق، فإنه عندما يبدي المريض رغبته في عدم معرفة نتائج التشخيص، فإن المشرع المغربي أوجب على الطبيب بموجب الفقرة الأولى من المادة 41 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب احترام رغبته، شريطة ألا يلحق ذلك ضررا بالمريض نفسه أو بالأغيار ولاسيما في حالات الأمراض المعدية. ويجب أن يتم تحرير كل رفض الإخبار كتابة ويوقع عليه المريض ويدون في ملفه الطبي. كما يمكن للمريض سحب هذا الرفض في كل حين³⁰.

²⁹ استندت محكمة النقض في رفضها على التعليل الآتي:

« Alors que le médecin, tenu de suivre son patient aussitôt qu'il l'a opéré, doit être diligent et prudent dans l'exécution de cette obligation, dont il ne peut se décharger ; qu'ainsi, viole ladite obligation le médecin qui se désintéresse du sort de son patient au point de ne le recevoir en consultation qu'un mois après l'avoir opéré, sauf à ce qu'il eut été convenu avec ce dernier que, durant ce délai de latence, il serait substitué par un autre médecin dans l'exécution de son obligation de suivi post-opératoire ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le docteur Y... n'a reçu en consultation Monsieur X... que le 25 mai 2001, soit plus d'un mois après avoir pratiqué sur lui une adénomectomie prostatique, et en jugeant néanmoins que ce médecin n'avait pas failli à son obligation de suivi post-opératoire au prétexte qu'un autre urologue avait « vu » son patient, sans constater qu'il avait été convenu avec Monsieur X... que son obligation de suivre ce dernier serait exécutée par cet autre urologue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ».

³⁰ تقابلها المادة 35-41R27 من مدونة الصحة العمومية الفرنسية، التي تنص على ما يلي:

« Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination.

ثانيا: إلتزام الطبيب بالإعلام في مرحلة العلاج

التزاما من الطبيب بجودة العلاج، فإنه بمجرد قبول المريض الاستجابة لطلب العلاج، يجب عليه التصرف بشكل صحيح وبإخلاص تجاه المريض، وأن يضمن، علاجا مسؤولا وعناية يرتكزان على المعطيات العلمية المثبتة³¹ والمكتسبة بمساعدة من قبل معاونيه³²، وإن اقتضى الحال من خلال طلب آراء وخدمات تكميلية³³. يرجع هذا التكريس التشريعي الدقيق لحق المريض في المعلومات خلال مرحلة العلاج إلى الاعتراف القضائي به في العديد من القرارات. من ذلك قرار لمحكمة النقض المغربية، بتاريخ 4 مارس 2014، قضت فيه بما يلي: "التزام الطبيب بإعلام المريض واجب قانوني ملقى على عاتقه، مصدره التعاقد بين الطرفين، ويترتب عنه ضرورة تبصير المريض بنوع المرض الذي يعاني منه ومختلف إيجابيات وسلبيات تدخل الطبيب والمضاعفات التي قد تطرأ بعد إجراء العملية الجراحية"³⁴.

في المقابل، قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بتاريخ 9 شتنبر 2020، بما يلي: "حيث أن عدم إلتزام الطبيب بالإعلام، الذي يكون الغرض منه الحصول على رضا المريض الصريح، هو سبب ضياع فرصة تجنب الخطر الذي تحقق في النهاية؛ وكذا إمكانية رفض أي علاج، والذي كان سيسمح لها بالعيش - حتى ولو لفترة

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ».

³¹تنص الفقرة الرابعة من المادة 3 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، على ما يلي: "يمنع عليه وصف علاجات أو تطبيق تقنيات لم تثبت بعد نجاعتها علميا أو التي أصبحت متجاوزة أو تم منعها، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأبحاث البيوطبية". إضافة إلى ذلك، تنص المادة 18 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب، على ما يلي: "يجب على الطبيب، من أجل تمكين مرضاه من خدمات تتطابق والمعطيات العلمية الحالية والقواعد الجيدة، أن يعمل على الحفاظ على معارفه وصلها بانتظام في إطار التزامه بمسيرة التطور المستمر للمهنة. ويجب عليه، لهذا الغرض، أن يشارك في دورات وبرامج التكوين التي ينظمها المجلس الوطني والجمعيات العاملة ومؤسسات التعليم العالي وكذا السلطات الحكومية المعنية".

³² تنص المادة 45 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المغربية، على أنه: "مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأبحاث البيوطبية، يجب على الطبيب ألا يصف علاجات أو يمارس تقنيات لم تثبت بعد نجاعتها علميا أو متجاوزة أو ممنوعة.

كما يمنع على الطبيب الاحتياال على المريض مستغل وضعيته وجهله بالميدان الطبي".

³³ المادة 37 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المغربية.

³⁴ قرار الغرفة المدنية، القسم الثالث عدد 3/139، بتاريخ 2014/03/04، ملف مدني عدد 2012/3/1/2643، أحمد ادريوش: المرجع السابق،

ص: 246.

قصيرة - وبشكل أكثر ملائمة، تكون محكمة الاستئناف قد حرمت قرارها من الأساس القانوني فيما يتعلق بالمادتين L.1111-2 و L.1111-4 من مدونة الصحة العمومية، مع مبدأ التعويض الكامل عن الضرر³⁵.

ثالثا: الالتزام بالاعلام في المرحلة اللاحقة للعلاج

لا يقتصر حق المريض في إعلامه من طرف طبيبه عند مرحلتي التشخيص والعلاج، وإنما يمتد إلى المرحلة اللاحقة للعلاج، بحيث يجب على الطبيب إعلامه بالحوادث التي تمت أثناء تطبيق العلاج، والنتيجة التي تترتب عن الأخير، وأيضا الاحتياطات التي ينبغي على المريض الالتزام بها مستقبلا، والمخاطر المحتملة للعلاج³⁶. وتفادي بعض السلوكيات، كعدم المداومة على الدواء في الوقت المحدد له، أو بذل مجهودات كبيرة كون المريض يعاني من ضعف عضلة القلب.

ويلاحظ أن المشرع الفرنسي وسع نطاق الالتزام بالإعلام ليشمل مرحلة خروج المريض من المستشفى طبقا للمادة L1111-3-1 من مدونة الصحة العمومية، بحيث يحصل المريض عند خروجه من المستشفى على وثيقة تعلمه، ضمن شروط تحدد بأمر، بتكلفة جميع الخدمات المقدمة مع الإشارة إلى الجزء المشمول بتأمينه الصحي الإجباري.

المطلب الثاني: نطاق الالتزام بالإعلام من حيث الأشخاص

سنحدد في هذا المحور الملزمون بإعلام المريض (الفقرة الأولى)، لنعالج بعد ذلك مسألة اتساع نطاق المستفيدين من هذا الإلتزام (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تحديد الملزمون بإعلام المريض

يعد الطبيب الذي يباشر التشخيص أو العلاج أو الجراحة المسؤول الوحيد عن تنفيذ إلتزامه بإعلام مريضه. ومع ذلك، يطرح التساؤل عن الملتمزم بالإعلام خلال التعاون المهني من أجل علاج المريض؟ تقتضي بعض حالات التشخيص أو العلاج تدخل مجموعة من الأطباء، كأن يشاركوا في الجراحة إلى نهايتها، أو في جزء منها كأن يقوم بالتخدير فقط، أو للإستشارة أو للمساعدة فقط³⁷.

³⁵أنظر:

Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 19-10404, Dalloz Actualité.

³⁶ بن عمارة محمد، جيلالي محمد: الإلتزام بتبصير المريض كمرحلة سابقة في العقد الطبي، مجلة صوت القانون، المجلد السادس، العدد 2، نونبر 2019، ص: 1182.

³⁷ تنص المادة 66 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المغربية، على ما يلي: "يجب على الطبيب المعالج نصح المريض باستشارة زميل له كلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما يجب عليه ما لم يتعارض الأمر ومصصلحة مريضه، قبول إجراء الاستشارة المطلوبة من قبل المريض أو من قبل محيطه، وفي جميع الأحوال اطلاع الطبيب المطلوب استشارته على الملف الطبي للمريض".

انسجاماً مع ذلك، تنص الفقرة الثالثة من المادة 40 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المغربية، على أنه: "علاوة على ذلك، يجب على الطبيب الذي يتكفل بعلاج مريض بمؤسسة صحية عمومية أو خاصة أن يخبر هذا الأخير بأسماء وصفات الأشخاص المدعويين للمساهمة في تشخيص حالته الصحية أو لتقديم العلاج له".

وفي هذه الحالة فإن كل طبيب يتحمل مسؤولياته الشخصية ويسهر على إعلام المريض طبقاً للمادة 65 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المغربية³⁸.

نفس التوجه سلكه المشرع الفرنسي عندما جعل تنفيذ الالتزام بالإعلام تحت المسؤولية الشخصية لكل طبيب تدخل في التشخيص أو علاج المريض³⁹، حيث يقوم كل طبيب بإعلام زملائه والمريض بنفسه طبقاً للمادة R4127-64 من مدونة الصحة العمومية⁴⁰. ويشترك المساعدين الطبيين في هذا الإعلام في مجال خبرتهم وبما يتوافق مع قوانينهم المهنية.

وجدير بالإشارة، أن بيان الملتزم بالإعلام خلال التعاون المهني الطبي ينعكس على تحديد قيمة مستحقات كل واحد منهم، حيث تنص المادة 54 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب، على ما يلي: "عندما يساهم مجموعة من الأطباء في تشخيص واحد أو علاج واحد، وجب تحديد قيمة مستحقات كل واحد منهم على حدة بصفة

³⁸ تنص المادة المذكورة، على ما يلي: "يجب على الأطباء الذين يتعاونون من أجل التكفل بعلاج مريض أن يشعروا بعضهم البعض بكل ما يتعلق بحالة المريض، ويتحمل كل طبيب مسؤولياته الشخصية ويسهر على إخبار المريض.

في حالة اجتمع الأطباء من مختلف التخصصات من أجل التشاور، يتم اتخاذ القرار بشكل جماعي".

³⁹ أنظر:

Florence Maury : Le droit à l'information du patient, un droit fondamental de l'homme aux effets limités, Petites Affiches N 86, Numéro Spécial, L'information en droit privé, Sous la direction scientifique de DeenGibirila, Lextenso, 30 avril 2019, p : 65.

⁴⁰ تنص المادة الموماً إليها أعلاه، على ما يلي:

« Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade.

Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères ».

شخصية ومستقلة. في حالة تحديد قيمة المستحقات بشكل جماعي، وجبت الإشارة إلى المبالغ المستحقة برسم الخدمة التي قدمها كل واحد منهم⁴¹.

الفقرة الثانية: اتساع نطاق المستفيدين من إلتزام الطبيب بالاعلام

سنعرض في هذه الفقرة المقتضيات الجديدة لمدونة أخلاقيات مهنة الطب، والتي وسّعت من نطاق الأشخاص المستفيدين من إلتزام الطبيب بالاعلام، فإذا كان إعلام المريض مباشرة هو الأصل (أولاً)، فإن المدونة حددت بعض الحالات التي يتسع فيها نطاق المستفيدين من الإعلام ليشمل الأعيان (ثانياً).

أولاً: إعلام المريض مباشرة

أوجبت الفقرة الأولى من المادة 40 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب على الطبيب إعلام المريض مباشرة إعلاماً صادقاً ومناسباً، بصيغته وفق لغة واضحة وملائمة لإمكانيات هذا الأخير المتعلقة بالفهم والاستيعاب. كما أكد المشرع على ذلك صراحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 2 من قانون مزاولة مهنة الطب، حينما أوجب على الطبيب إعلام مريضه بمختلف المعلومات المتعلقة بتشخيص مرضه والعلاجات الممكنة، وكذا العلاج الموصوف وآثاره المحتملة والمتوقعة والنتائج المترتبة عن رفض العلاج. في المقابل، نصت الفقرتين الأولى والثانية من المادة R4127-36 من مدونة الصحة العمومية الفرنسية، على أنه؛ يجب في جميع الأحوال الحصول على رضا الشخص الذي يتم فحصه أو علاجه. وعندما يرفض المريض، القادر على التعبير عن إرادته، الفحوصات أو العلاج المقترح، يجب على الطبيب احترام هذا الرفض بعد إعلام المريض بتداعياته⁴².

⁴¹ تقابلها المادة R4127-54 من مدونة الصحة العمومية الفرنسية، التي تنص على ما يلي:

« Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.

La rémunération du ou des aides opératoires choisis par le praticien et travaillant sous son contrôle est incluse dans ses honoraires ».

⁴² جاءت الصيغة الفرنسية الرسمية للمقتضى المذكور، كما يلي:

« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences ». Modifié par Décret n°: 2021-684 du 28 mai 2021 relatif au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de

بناء على ما سبق، فإن المريض نفسه هو المتلقي الطبيعى للمعلومات، إذا كان قادراً على فهمها والتعبير عن إرادته.

ثانياً: إعلام الطبيب للغير

قد لا تسمح الحالة الصحية للمريض بتلقي الإعلام، بحيث يتم إعلام الغير نظراً للروابط التي تربطهم بالمريض، كأن يكون المريض ناقص أو عديم الأهلية ومن هم في حكمه.

وبذلك، إذا استحال على المريض التعبير عن إرادته، فيتعين على الطبيب طبقاً للمادة 43 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب العمل على الوصول إلى أقاربه وإخبارهم. وفي حال استحالة ذلك، أو في الحالات الاستعجالية القصوى، يتخذ الطبيب كل الإجراءات ذات الطابع الطبي التي تتطلبها قواعد مهنة الطب. عندما يتعلق الأمر بقاصر أو بالغ محجور عليه، وجب الحصول على موافقة الأبوين أو النائب الشرعي. وفي الحالات المستعجلة أو الاستحالة، وجب على الطبيب تقديم العلاجات الضرورية. يأخذ الطبيب بعين الاعتبار، قدر الامكان، رأي القاصر أو البالغ المحجور عليه اعتباراً لمدى درجة التمييز التي يتمتع بها".

وبحسب الفقرة الثانية من المادة 41 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب، فإنه: "يجب أن يتم الكشف عن كل تشخيص لمرض خطير أو قاتل وفق قواعد الحيطة، أخذاً بعين الاعتبار الحالة النفسية للمريض وتعامله اتجاه مرضه. كما يمكن اطلاع أقارب المريض على هذا التشخيص، ماعداً في الحالات الاستثنائية أو إذا رفض المريض، سلفاً، الكشف عن التشخيص أو إذا عين شخصاً أو أشخاصاً محددين ليتم الكشف لهم عن التشخيص المذكور".

تطبيقاً لهذه المقتضيات، جاء في حكم للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ما يلي: "يعتبر الطبيب المولد مخطئاً، والخطأ ثابت في حقه، لأنه لم يقم بعملية إخبار العائلة بالإعاقة التي أصيبت بها الطفلة والمتمثلة في الشلل الذي أصاب يدها ناتجة عن الولادة الصعبة ولكون وزن الطفلة كان شيئاً ما مرتفعاً بالنسبة للمعدل، مما فوت تدارك الضرر وعلاج الإعاقة في الوقت المناسب"⁴³.

إضافة إلى ذلك، ينص المشرع المغربي في الفقرة الثانية من المادة 2 من قانون مزاولة مهنة الطب على حق المريض، أو عند الاقتضاء نائبه الشرعي أو ممثله القانوني، في الحصول على المعلومة.

protection juridique – article 12, Journal officiel de la République française n°: 0124 du 30 mai 2021, Texte n°:

⁴³ حكم رقم 1467، صادر بتاريخ 2009/03/30، في الملف رقم 07/23/3572، أحمد ادريوش: المرجع السابق، ص: 584.

بينما تنص الفقرة الثالثة من المادة R4127-36 من مدونة الصحة العمومية الفرنسية، على ما يلي: إذا كان المريض غير قادر على التعبير عن إرادته، فلا يمكن للطبيب التدخل دون إعلام شخص موثوق به، وبخلاف ذلك، يتم تحذير وإعلام أسرته أو أحد أقاربه، إلا في حالة الاستعجال أو الاستحالة⁴⁴.

كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة R4127-36 من نفس المدونة المذكورة⁴⁵، على ما يلي: التزامات الطبيب تجاه المريض عندما يكون المريض قاصراً أو بالغاً تخضع لإجراءات الحماية القانونية المقررة في المادة R. 4127-42⁴⁶.

وجدير بالإشارة، أنه يجب على الطبيب أن يراعي خصوصيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 2 من قانون مزاولة مهنة الطب المغربي.

المطلب الثالث: تقييد نطاق إلتزام الطبيب بالاعلام وعبء إثباته

⁴⁴ ينص المقتضى المذكور في صيغته الفرنسية الرسمية، على ما يلي:

« Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité ».

⁴⁵ جاءت الصيغة الفرنسية الرسمية للمقتضى الموماً إليه أعلاه، كما يلي:

« Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sont définies à l'article R. 4127-42 ».

⁴⁶ بالرجوع إلى المادة R. 4127-42 من مدونة الصحة العمومية الفرنسية، فإنها تنص على ما يلي:

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. Si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit également être recherché.

Un médecin appelé à donner des soins à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit obtenir son consentement, le cas échéant avec l'assistance de la personne chargée de la mesure de protection. Lorsque ce majeur fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, le médecin doit obtenir l'autorisation de la personne chargée de la mesure de protection, qui tient compte de l'avis exprimé par l'intéressé. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision.

En cas d'urgence, le médecin doit donner les soins nécessaires ».

لا يعني توسيع نطاق إلتزام الطبيب بإعلام المريض أن ذلك ليس له حدود معينة تعفي الطبيب من هذا الإلتزام، بل على العكس من ذلك هناك حالات معينة يعفى فيها الطبيب من المسؤولية عن عدم تنفيذ الإلتزام بالإعلام (الفقرة الأولى)، الأمر الذي يتعين معه بيان من يقع عليه عبء إثبات تنفيذ هذا الإلتزام (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: نطاق إعفاء الطبيب من الإلتزام بالإعلام

مبدئياً لكل شخص الحق في الحصول على معلومات عن حالته الصحية، إلا في حالات الاستعجال أو الاستحالة أو أمر القانون أو رفض المريض تلقي المعلومات.

أولاً: الاستعجال أو الاستحالة

فالاستعجال واستحالة الإعلام يعني ضمناً غياب مسؤولية الطبيب. ومع ذلك، يتعين على الطبيب بعد ذلك إعلام أقارب المريض أو شخص موثوق به⁴⁷، وهذا ما يتضح من خلال الفقرة الثانية من المادة 41 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المغربية، التي تنص على ما يلي: " كما يمكن اطلاع أقارب المريض على هذا التشخيص، ماعدا في الحالات الاستثنائية أو إذا رفض المريض، سلفاً، الكشف عن التشخيص أو إذا عين شخصاً أو أشخاصاً محددين ليتم الكشف لهم عن التشخيص المذكور".

علاوة على ذلك، تنص الفقرة الثانية من المادة 42 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المغربية على أن الطبيب يوافق على رفض الشخص المراد فحصه أو علاجه بمناسبة كل تدخل طبي ذي طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية، إلا إذا تعلق الأمر بحالة مستعجلة حيوية، بعد إخبار المريض بعواقب تصرفه هذا.

وفي هذا الإطار، قضت محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 3 ماي 2018، بما يلي: إذا كان الطبيب مطالباً، من حيث المبدأ، بتزويد مريضه بمعلومات صادقة وواضحة ومناسبة عن المخاطر الجسيمة المتعلقة بالتشخيص والرعاية المقترحة، فإنه يُعفى من الوفاء بهذا الإلتزام في حالة استحالة تقديم الإعلام⁴⁸.

ثانياً: رفض المريض تلقي الإعلام

يمكن للمريض رفض تلقي الإعلام من الطبيب، في هذه الحالة أوجب المشرع على الأخير احترام رغبته، شريطة ألا يلحق ذلك ضرراً بالمريض نفسه أو بالأغيار ولاسيما في حالات الأمراض المعدية.

⁴⁷ أنظر:

Anne Laude, Didier Tabuteau: Les droits des malades, Presses Universitaires de France, Que sais-je ?, 2^e édition, 2018, p: 33.

⁴⁸ أنظر:

Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2018, 16-27506, Dalloz Actualité.

ويتعين أن يتم تحرير كل رفض للإعلام في شكل كتابي ويوقع عليه المريض ويدون في ملفه الطبي⁴⁹، عملا بمقتضيات المادة 41 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المغربية.

ولا يمكن أن يوافق الطبيب على رفض المريض كل تدخل طبي ذي طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية، إلا بعد إعلامه بالأخطار التي يمكن أن تترتب عن هذا الرفض طبقا للمادة 42 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المغربية. ومع ذلك، يمكن للمريض سحب هذا الرفض في كل حين.

ثالثا: إخفاء بعض المعلومات مراعاة للحالة النفسية للمريض

تقتضي الحالة الصحية والنفسية للمريض في بعض الأحيان، نظرا لخطورة المرض، أن يقوم الطبيب بإخفاء بعض التفاصيل، والتي من شأنها أن تنعكس مع تجاوبه للعلاج.

وقد أكد المشرع المغربي على ذلك بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 41 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب التي تنص على ما يلي: "يجب أن يتم الكشف عن كل تشخيص لمرض خطير أو قاتل وفق قواعد الحيطة، أخذا بعين الاعتبار الحالة النفسية للمريض وتعامله اتجاه مرضه".

رابعا: أمر القانون

وهي الحالة التي يكون فيها الطبيب مكلفا بالقيام بالعمل الطبي تنفيذا لأمر القانون؛ كإجراء التطعيم والتحصين وحوادث الشغل والكشف عن تعاطي المنشطات في مجال الرياضة والفحوص العسكرية أو أداء اللواجب كحالة تفشي وباء خطير مثلا، إذ من واجب الطبيب اتخاذ ما يلزم من الوسائل للوقاية منها كإعطاء الأمصال والمطاعيم للمواطنين⁵⁰.

الفقرة الثانية: عبء إثبات إلتزام الطبيب بالإعلام

استقر القضاء الفرنسي على أن إثبات الإلتزام بالإعلام يقع على عاتق الطبيب⁵¹، فقد جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 14 أكتوبر 1997، أنه: يلتزم الطبيب بإثبات أنه قدم لمريضه إعلاما صادقا واضحا وملائما عن

⁴⁹ تنص المادة 48 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب المغربية، على ما يلي: "يجب على الطبيب أن يمكس ويحين ملفا طبيا خاصا بكل مريض يتولى علاجه، تدون فيه المعلومات التي يتوفر عليها والمتعلقة بصحة المريض والضرورية لاتخاذ كل القرارات التشخيصية والعلاجية التي تثبت التكفل بالمريض وتتبعه.

علاوة على العناصر الموضوعية المدونة في الملف الطبي، يمكن للطبيب إعداد بطائق شخصية تساعده على تتبع المريض. تظل هذه البطائق سرية ولا يمكن تسليمها للمريض ولا للأغيار، إلا في الحالات التي يرى الطبيب فائدة في ذلك.

تُحفظ الملفات الطبية تحت مسؤولية الطبيب الذي قام بإعدادها، مع مراعاة الأحكام المطبقة على المؤسسات الصحية العمومية والخاصة. وتتم حماية مضمون الملف الطبي مهما كان حامله، ضد كل تسريب".

⁵⁰ زعيطي زوبيدة : رضا المريض في عقد العلاج الطبي، مجلة حقوق الإنسان والحريات العمومية، العدد الخامس، يناير 2018، ص: 217.

⁵¹ نفس التوجه أقرته محكمة النقض الفرنسية في العديد من قراراتها، حيث جاء في قرار لها بتاريخ 17 فبراير 1998، ما يلي:

المخاطر التي تتضمنها الفحوصات وصور العلاج الذي تفترضه، بما يسمح للمريض بالتعبير عن رضا أو رفض صريح⁵².

كما جاء في قرار لنفس المحكمة بتاريخ 25 فبراير 1997، ما يلي: يجب على أي شخص ملزم قانونًا أو تعاقدًا بالالتزام بالاعلام تقديم دليل على تنفيذ هذا الالتزام. ومن تم، يقع على عاتق الطبيب، المقيّد بالالتزام خاص بالاعلام تجاه مريضه، إثبات أنه قام بتنفيذ هذا الالتزام⁵³.

« Il appartient au médecin, tenu d'une obligation d'information vis-à-vis de son patient, de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation ». Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 95-21715, Dalloz Actualité.

⁵² أنظر :

Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 1997, 95-19609, Dalloz Actualité.

⁵³ جاء في حيثيات القرار المذكور، ما يلي:

« Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;

Attendu qu'à l'occasion d'une coloscopie avec ablation d'un polype réalisée par le docteur X..., M. Y... a subi une perforation intestinale ; qu'au soutien de son action contre ce médecin, M. Y... a fait valoir qu'il ne l'avait pas informé du risque de perforation au cours d'une telle intervention ; que la cour d'appel a écarté ce moyen et débouté M. Y... de son action au motif qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de ce que le praticien ne l'avait pas averti de ce risque, ce qu'il ne faisait pas dès lors qu'il ne produisait aux débats aucun élément accréditant sa thèse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ». Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 1997, 94-19685, Dalloz Actualité.

وتتلخص وقائع هذا القرار في أن السيد "Y" كان يعاني من آلام في المعدة، فخضع لعملية جراحية لإزالة بعض الأورام، ليصاب بثقب في الأمعاء، فرفع دعوى تجاه الطبيب "X" على أساس عدم إعلامه بالمخاطر المحتملة لهذه الجراحة، ولكن محكمة استئناف "رين" رفضت طلبه بحجة أنه لم يثبت ادعائه المتمثل في إعلامه من طرف الطبيب، إلا أنه محكمة النقض ألغت قرار محكمة الاستئناف وأصدرت قرارها المذكور.

وهو التوجه الذي نحاه القضاء المغربي، حيث جاء في قرار لمحكمة النقض، بتاريخ 4 مارس 2014، ما يلي: "إن الإعلام للمريض من الطبيب بوصفه التزاما عليه يلقي عليه عبء إثبات قيامه به بكل الوسائل، ولما كان البين من وثائق الملف والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع وخاصة الوثيقة رقم 5 التي استدل بها الطاعن أنها لا تتضمن ما يفيد قيام الطالب بارتكاب خطأ طبي في عدم إخباره المطلوبة بالمضاعفات التي قد تطرأ بعد إجراء العملية الجراحية تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعلته تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما أشير إليه في قرارها من وجوب الإختبار الكتابي يعد زائدا يستقيم القرار بدونه وما بالوسيلة على غير أساس"⁵⁴.

وفي حالة تعدد المتدخلين في العلاج، فإن محكمة النقض الفرنسية اعتبرت أن الالتزام بالإعلام يقع على عاتق الطبيب الذي يصف الدواء وكذا على الطبيب الذي ينفذ الوصفة الطبية⁵⁵.

خاتمة:

لقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن المشرع أعطى قيمة كبيرة لالتزام الطبيب بالإعلام تجاه مريضه سواء في مدونة أخلاقيات مهنة الطب أو في قانون مهنة الطب، وذلك راجع بالأساس لأهمية هذا الالتزام في الحفاظ على كرامة الشخص وحماية حرمة جسده.

لكن، يتعين على المشرع الفصل في مسألة إثبات تنفيذ الالتزام بالإعلام، وربما من الصواب أن يتبنى التوجه القضائي الذي جعل عبء الإثبات على عاتق الطبيب. بالإضافة إلى النص صراحة على الجزاء المترتب عن إخلال الطبيب بهذا الإلتزام.

⁵⁴ قرار الغرفة المدنية، القسم الثالث عدد 3/139، بتاريخ 2014/03/04، ملف مدني عدد 2012/3/1/2643، أحمد ادريوش: المرجع السابق،

ص: 246.

⁵⁵ جاء في مضمون هذا القرار، ما يلي:

« Le devoir d'information pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription ». Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 1997, 95-19609, Dalloz Actualité.